

ПРОЯВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ

Askarova Shaxnoza Ismailovna

ФерГУ д. ф.ф.н., (PhD), старший преподаватель
askarovasch@gmail.com Tel.: (+998-99) 604-47-50

Abdualimova Marhabo Abdulhalil qizi

студентка ФерГУ

В данной статье грамматическая интерференция определяется отклонением от грамматических норм немецкого языка под влиянием грамматики родного языка. Причина таких отклонений кроется в отождествлении неодинаковых грамматических форм, способов синтаксической связи слов и синтаксических конструкций в узбекском, русском, немецком языках. Механизм появления таких отклонений можно объяснить, опираясь на прежний лингвистический опыт. Узбекский и русский учащиеся строят немецкую речь по нормам родного языка. Они предполагают, что в родном и немецком языках различаются только слова, и отобранные для выражения слова, которые накладывают на грамматическую модель родного языка.

Поскольку система дифференциальных грамматических признаков и их семантика в родном и немецком языках не совпадают, подобные замены нередко приводят к ошибкам: формы родного языка в силу их привычности становятся доминантными и вытесняют собой еще недостаточно усвоенные формы немецкого языка. В результате слова употребляются в неуместной для данной конструкции грамматической форме, а иногда оказывается чуждой для узбекского, русского и немецкого языков сама синтаксическая структура предложения. Об этом М.Т. Тагиев пишет: «На начальном этапе обучающийся строит фразу на основе модели речи родного языка и при сильном ее

сопротивлении. Единицы речи второго языка слово за словом отбираются и накладываются на модель речи родного языка. Обучающийся начинает предложение с подбора слов, по вполне понятным причинам не задумываясь над синтаксической конструкцией как цельной структурой. Внимание субъекта сосредотачивается на элементах предложения, которому должно быть подчинено функционирование составных частей, отступает на второй план» [1, 4с]¹.

Многие видные лингвисты выражали сомнение в том, что в области грамматики вообще возможно какое бы то ни было влияние одного языка на другой. «Грамматические системы двух языков непроницаемы друг для друга» - говорил Антуан Мейе ². Такого же мнения придерживался Эдуард Сэпир: «Мы не находим нигде морфологического взаимовлияния, кроме чисто поверхностного»³. Однако, за последние десятилетия многократно увеличилось количество работ, посвященных исследованию языковой интерференции, в частности грамматической. Вопросам грамматической интерференции посвятили свои труды лингвисты А.М. Асланов, Л.И. Баранникова, Т.В. Булгакова, У. Вайнрайх, В.А. Виноградов, А.А. Давитиани, А.Е. Карлинский, Ф. де Соссюр, Л.В. Хохлова, Л.В. Щерба и другие⁴.

В отличие от лексической интерференции, более очевидной, чаще встречающейся является грамматическая интерференция, особенно синтаксическая. Лексический словарь любого языка скорее подвержен изменению, нежели его грамматический строй.

На морфологическом уровне при формировании речи учащегося наблюдается влияние родного языка на неродной язык например: Лаборатория

¹ Тагиев М.Т. Вопросы управления речью на втором языке // Русский язык и литература в азербайджанской школе, 1971.- №1. - С.4.

² Мейе, А. Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков [Текст]: монография. - Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1911. - 428 с. С. 82.

³ Сэпир, Э. Язык [Текст]: монография. - М.-Л.: Соцэргиз, 1934. - 223 с. С. 217.

⁴ Асланов, А.М. Методические приемы изучения интерференции на уровне синтаксиса при билингвизме [Текст] / А.М. Асланов // Методы билингвистических исследований / отв. ред. А.Н. Баскаков, В.Михальченко. - М.: 1976. - С. 116-120.

большая. Лаборатория катта. Der Labor ist gross. (Ср.: Das Labor) (разг.). Категория рода доставляет много трудностей узбекскому учащемуся при овладении немецкого языка. Довольно сложно использовать артикли в устной речи, а также письменных сообщениях . При этом дополнительно появляется проблема выбора правильного элемента, т. е. определения рода существительного, а затем решения о том, следует ли использовать определённый или неопределённый артикль.

В заключении необходимо отметить, что интерференция проявляется на всех этапах овладения вторым языком, но степень ее проявления на разных этапах бывает разной. Наиболее сильно она проявляется на начальном и переходном этапах, значительно ослабевает на завершающем этапе изучения неродного языка.

Список использованной литературы:

1. Тагиев М.Т. Вопросы управления речью на втором языке // Русский язык и литература в азербайджанской школе, 1971.- №1. - С.4.
2. Мейе, А. Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков [Текст]: монография. - Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1911. - 428 с. С. 82.
3. Сэпир, Э. Язык [Текст]: монография. - М.-Л.: Соцэкгиз, 1934. - 223 с. С. 217.
4. Асланов, А.М. Методические приемы изучения интерференции на уровне синтаксиса при билингвизме [Текст] / А.М. Асланов // Методы билингвистических исследований / отв. ред. А.Н. Баскаков, .В.Михальченко. - М.: 1976. - С. 116-120.
5. Askarova Sh.I. ЯВЛЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-УЗБЕКАМИ.Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 4), 185–189.
5. Askarova Sh. I. ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВИЗМА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 4), 190–194.

6. Shahlo Akbarova G‘aniyevna. Issues of intercultural communication and reception. Ijodkor o‘qituvchi.28-son.5-aprel.2023.pages 198-201.

7. I.T. Dehqonov (2023). Национально-культурный этикет. О‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 159-165.